

THERMOBAT: El almacenamiento de energía renovable a bajo coste

Un proyecto para desarrollar la primera batería termofotovoltaica

Investigadores del Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid coordinan THERMOBAT, un proyecto financiado por el European Innovation Council para desarrollar una batería termofotovoltaica que permita almacenar grandes cantidades de energía renovable a bajo coste

Los precios del gas natural están disparados por todo el mundo y han llevado a precios récord de electricidad y calefacción. Por otro lado, la drástica bajada de precios de las fuentes de energía renovable intermitentes, como la solar y la eólica, está creando un nuevo paradigma en el sector energético: cada vez hay más periodos durante los cuales se produce más electricidad que la demandada, y esto hace que una parte de esta electricidad se pierda o se venda a precios muy bajos en el mercado eléctrico. En este escenario, algunos centros de investigación y empresas están planteando una idea que hasta hace poco hubiera sido tachada de absurda: ¿y si transformamos la electricidad excedente en calor, almacenamos ese calor el tiempo que haga falta, y luego lo convertimos de nuevo en electricidad cuando esta sea necesaria? Las leyes termodinámicas más básicas dicen que este proceso no puede ser eficiente, raramente superior al 50%. Sin embargo, la economía no entiende de termodinámica y resulta que este sistema puede, de hecho, ser rentable.

La clave está en que almacenar energía en forma de calor es extremadamente barato. Hasta 100 veces más que usando las baterías electroquímicas actuales. Y esto es clave para almacenar una electricidad excedente tan barata. Dicho de

otra forma: nadie quiere almacenar algo muy barato en una caja muy cara. De hecho, varios estudios han demostrado que cuando el precio de la electricidad excedente es muy bajo y las cantidades de energía a almacenar son grandes, la prioridad es abaratar el sistema de almacenamiento, aunque ello conlleve que no se recupere la totalidad de la energía almacenada. Son los denominados sistemas de almacenamiento de larga duración, para los que es más importante alcanzar costes bajos que eficiencias altas [1].

Almacenar en forma de calor tiene otra ventaja fundamental, y es que el calor excedente que no se ha convertido en electricidad puede aprovecharse para producir agua caliente o incluso para alimentar un sistema de absorción para refrigeración en verano, lo cual aumentaría su eficiencia. El calor representa más del 50% de la demanda mundial de energía y el 40% de las emisiones mundiales de CO₂. De este modo, el almacenamiento de la electricidad eólica o fotovoltaica en forma de calor no solo permitiría un ahorro sustancial de costes, sino que también permitiría descarbonizar una fracción mayor del sector energético, satisfaciendo parte de esta gran demanda térmica a través de fuentes renovables. Un estudio reciente ha concluido que un sistema de almacenamiento de este tipo empleado en un entorno residencial podría proporcionar ahorros de en torno al 70-80% en electricidad y del 15-20% en calefacción, así como evitar aproximadamente una tonelada de emisiones de CO₂ por vivienda y año [2]. Aunque, probablemente, los resultados hubieran sido incluso mas favorables de haber tenido en cuenta la reciente escalada de precios de los combustibles fósiles.

Allá por 2015, investigadores del Instituto de Energía Solar

Figura 1: Costes de los distintos sistemas de almacenamiento y objetivo del proyecto THERMOBAT

Figura 2: Coste y capacidad energética de distintos materiales para almacenamiento de energía térmica. Los sistemas de calor sensible suponen un gradiente de temperatura de entre 250 y 500°C

de la Universidad Politécnica de Madrid (IES-UPM) empezamos a plantear un sistema de estas características. Nuestra propuesta era la de almacenar energía eléctrica en silicio, un material muy abundante y barato (2 \$/kg) que al fundirse es capaz de almacenar 1.2 MWh por cada metro cúbico de silicio en forma de calor latente de fusión. Esta densidad energética es diez veces superior a la de las sales fundidas que se utilizan en las centrales termosolares, y comparable a la del hidrógeno presurizado a 500 atmósferas. La combinación de bajo coste y alta densidad energética del silicio permite almacenar energía a costes inferiores a los 5 €/kWh.

El potencial era enorme pero el reto también, ya que el silicio funde a 1414°C, una temperatura muy superior a la de los sistemas conocidos hasta la fecha, y, por tanto, había que desarrollar las tecnologías capaces de convertir un calor de tan alta temperatura en electricidad con alta eficiencia. En este sentido, nuestra propuesta pasaba por utilizar generadores termofotovoltaicos (TPV, de sus siglas en inglés), que convierten la radiación térmica incandescente directamente en electricidad. Su principio de funcionamiento es idéntico al de una célula solar, pero utilizando materiales semiconductores capaces de absorber la radiación infrarroja, predominante en la emisión térmica de cuerpos calientes. De esta forma, y a diferencia de los generadores convencionales, un convertidor TPV no necesita contacto directo con la fuente térmica para producir electricidad. Basta con situarlo a una distancia prudencial de ésta, desde la cual pueda captar su emisión térmica. Esto permite generar electricidad a partir de fuentes térmicas a temperaturas extremadamente elevadas.

Aunque las células TPV se plantearon a principios de los años 60, la carencia de materiales semiconductores de alta calidad no permitió alcanzar eficiencias elevadas hasta hace relativamente poco. De hecho, durante el último año se han reportado por primera vez células TPV capaces de producir entre 0.5 y 2.5 W/cm² (entre 25 y 125 veces más que lo producido por una célula solar convencional) con eficiencias de entre el 30 y el 40 % cuando se iluminan con fuentes térmicas de entre 1200 y 2400°C[3], [4]. De esta forma, las células TPV ya han alcanzado eficiencias similares a la de motores térmicos convencionales (como los ciclos Stirling, Brayton o Rankine), aunque, a diferencia de éstos, no se requiere el uso de partes móviles, fluidos o intercambiadores de calor. Por ello, todo el sistema puede hacerse más sencillo, económico, compacto y silencioso.

Nuestra propuesta consistía en acoplar un generador TPV a un tanque lleno de silicio a 1414°C, previamente fundido mediante un horno eléctrico alimentado por electricidad renovable excedente, para producir electricidad (y calor) bajo demanda. A este sistema le hemos denominado “*batería termofotovoltaica de calor latente*” y sobre el papel, es capaz de alcanzar costes 100 veces inferiores a las baterías de ion litio actuales[5].

Los primeros desarrollos experimentales se realizaron entre

2017 y 2019 en el marco del proyecto europeo AMADEUS, financiado con 3.3 millones de euros por el European Innovation Council. Coordinado por el IES-UPM, el principal resultado fue el primer prototipo de una batería

Figura 3: Interior de una batería termofotovoltaica desarrollada en el proyecto AMADEUS.

termofotovoltaica a escala de laboratorio, que actualmente está disponible en nuestros laboratorios. Además, durante el proyecto pudimos avanzar en la optimización y comprensión de algunos de sus componentes clave del sistema, como los son las células TPV y los aleados de silicio, así como de los contenedores capaces de albergar dichos aleados a temperaturas muy elevadas.

Figura 4: Primer workshop de almacenamiento de energía de ultra-alta temperatura celebrado en la UPM en Diciembre de 2019.

Al finalizar el proyecto, organizamos en Madrid el primer workshop internacional sobre almacenamiento de energía de ultra-alta temperatura, al que atendieron más de 60 personas de 11 países diferentes. Este evento aunó por primera vez a los principales actores internacionales que estaban empezando a desarrollar tecnologías similares. Entre ellos se encontraban las startups 1414 Degrees (Australia) y Antora Energy (CA, USA), recientemente financiada por Breakthrough Energy Ventures (fondo de inversión de Bill Gates) y Lowercarbon Capital por más de 50 millones de dólares. Parte de los trabajos presentados en dicho congreso fueron publicados en el primer libro sobre almacenamiento de energía de ultra-alta temperatura, editado en 2020[6].

Figura 5: Proyecto THERMOBAT

El proyecto THERMOBAT, recientemente financiado con 2.6 millones de euros por el European Innovation Council (EIC) tratará de escalar la tecnología desarrollada en el proyecto AMADEUS y fabricar un primer prototipo funcional que pueda utilizarse en un entorno de aplicación real. Para fabricar el prototipo el proyecto cuenta entre sus socios con expertos en metalurgia (NTNU en Noruega y Ferroglobe en España), contenedores refractarios (Vesuvius-Foseco, Países Bajos), hornos eléctricos (Entech, Suecia) y generadores TPV (IES-UPM, España). El proyecto también cuenta con los socios necesarios para llevar esta tecnología al mercado: Thermophoton, una startup recientemente creada por investigadores del IES-UPM, se encargará de comercializar los sistemas, mientras que Serveo cederá uno de sus edificios para instalar un primer prototipo, convirtiéndose en la primera empresa en probar esta tecnología en un entorno real, y eventualmente se convertirá en uno de los primeros clientes de esta innovadora tecnología.

Coordinado por el IES-UPM, el consorcio fabricará un prototipo de 100 kWh de capacidad de acumulación, que es unas 100 veces superior al desarrollado en el proyecto anterior. El sistema almacenará electricidad excedente de una instalación fotovoltaica y suministrará electricidad y calor bajo demanda a un edificio para reducir su factura energética. Para llegar hasta ese punto, el proyecto contempla una fase de desarrollo tecnológico en la cual se fabricarán los distintos componentes del sistema, desde los generadores TPV hasta los aleados de silicio y sus contenedores, pasando por el sistema de aislamiento térmico y de calefacción eléctrica, así como el sistema de gestión y control. Finalmente, se integrarán todos los componentes, se probarán en un entorno controlado de laboratorio y, por último, se instalará en un edificio y se monitorizará su funcionamiento durante varios meses. Está previsto que el prototipo esté listo a finales de 2024 y que las pruebas se realicen a lo largo de 2025.

El objetivo del proyecto es el de demostrar la funcionalidad de la unidad mínima básica del sistema. Sin embargo, para llegar al mercado, será necesario construir sistemas de mucha mayor capacidad de acumulación, cómo mínimo 1 MWh. Es sólo a partir de estas escalas cuando la tecnología

empieza a ser rentable, ya que los sistemas de menor tamaño estarán penalizados por unas pérdidas de calor considerables, o alternativamente, por un coste del sistema de aislamiento térmico inasumible. Por ello, el proyecto tratará de preparar la tecnología para su posterior industrialización, estableciendo procesos de fabricación que sean escalables y respetuosos con el medio ambiente. En caso de éxito, y tras la finalización del proyecto, estos procesos pasaran a implementarse por alguno de nuestros socios industriales. Por ejemplo, Ferroglobe es uno de los mayores productores de aleados de silicio del mundo, y Vesuvius-Foseco es líder mundial en la fabricación de productos refractarios.

De esta forma, combinando las capacidades tecnológicas de los socios industriales y de los institutos de investigación con el conocimiento de mercado de la startup y de su potencial cliente final, el proyecto tratará de dar los primeros pasos para transferir al mercado una tecnología de alto riesgo tecnológico, pero de un gran potencial, que ha sido desarrollada durante los últimos 10 años en el seno de laboratorios de investigación europeos. De tener éxito, el sistema permitirá la acumulación de grandes cantidades de energía renovable excedente que se espera se vayan a producir en los próximos años. De esta forma, la tecnología contribuirá a permitir un despliegue masivo de las energías renovables y reducir con ello nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

- [1] P. Albertus, et al. *Joule*, vol.4, no. 1, pp. 21-32, Jan 2020
- [2] A. Datas, et al. *Applied Energy*, vol. 256, p. 113935, Dec 2019
- [3] D. Fan et al. *Nature*, pp. 1-5, Sep 2020
- [4] A. LaPotin et al. *Nature*, vol 604, no.7905, Art. no. 7905, Apr 2022
- [5] A. Datas et al. *Joule*, vol. 6, no. 2, pp 418-443, Feb. 2022
- [6] A. Datas, *Ultra-High Temperature Thermal Energy Storage, Transfer and Conversion - 1st Edition*. Elsevier, 2020

Autor:
Alejandro Datas (Profesor e Investigador en el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid)

